

Metodický rámec pro ex-post hodnocení programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Cílem příspěvku je na základě specifických rysů programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VaV) a zahraničních zkušeností navrhnout metodický rámec pro ex-post hodnocení programů mezinárodní spolupráce ve VaV, který by sloužil jako základ pro vytvoření specifických metodik hodnocení konkrétních programů VaV. Návrh metodického rámce vychází z analýzy textů českých programů mezinárodní spolupráce ve VaV implementovaných v současnosti, dále z rešerše zahraniční odborné literatury a zahraničních evaluačních zpráv. Navržený evaluační rámec hodnotí celý proces realizace programu od vstupů po výstupy. Tento proces je chápán jako postup, kterým se za podmínek stanovených programem a za působení vnějšího prostředí stávají ze vstupů výstupy, přínosy a dopady.

Klíčová slova: evaluace programů, výzkum a vývoj, internacionalizace

Vladislav Čadil

Technologické centrum AV ČR
Praha, CZ

Recenzovaná vědecká stať

Obdrženo redakcí: 27. 11. 2020

Přijato k publikování: 21. 1. 2021

Methodological framework for ex-post evaluation of programmes for international cooperation in research and development

Based on the specific features of programmes supporting international collaboration in research and development and foreign practices, this paper aims to propose a methodological framework for the ex-post evaluation of these programmes, which can be used as a basis for the elaboration of specific R&D programmes evaluation methodologies. The drafted framework stands on an analysis of the texts of currently implemented Czech programmes fostering R&D internationalisation, as well as foreign scientific literature and evaluation reports. The proposed framework evaluates the whole process of programmes implementation from inputs to outputs. This process is understood as a procedure by which, under the conditions set by the programme and the external environment, inputs generate outputs and impacts.

Keywords: programmes evaluation, research and development, internationalisation

Vladislav Čadil

Technology Centre CAS
Prague, CZ

Peer-reviewed scientific paper

Received: 27. 11. 2020

Accepted for publication: 21. 1. 2021

Úvod

Hovoří-li se v České republice (ČR) o evaluacích programů VaV, obvykle se myslí hodnocení programů aplikovaného VaV s předpokládaným využitím dosažených poznatků podniky v ČR či veřejným sektorem. Takové vnímání evaluací programů i aplikovaného VaV je však velmi zkratkovitě a neodpovídá různorodosti programů VaV a ani často nezřetelné hranici mezi základním a aplikovaným VaV, jejich výsledky a způsoby jejich využití. Příkladem programů a jejich evaluací, které plně neodpovídají výše uvedenému vnímání, mohou být programy, které podporují rozvoj mezinárodní spolupráce ve VaV.

Velká pozornost hodnocení mezinárodní spolupráce ve VaV je věnována v zemích s vyspělou evaluační kulturou (současně jde o země s intenzivní internacionalizací VaV). Z evropských zemí jde zejména o Velkou Británii, skandinávské země či Nizozemsko, v nichž je internacionalizace VaV tématem diskutovaným a podporovaným na vysoké politické úrovni. V těchto zemích se diskutují

a navrhuje nové způsoby spolupráce i nové přístupy k hodnocení (nehledě na rozvinuté hodnocení již ukončených, probíhajících či navrhovaných programů).

Diskuse o přístupech, metodách a tematickém zaměření hodnocení programů VaV v ČR se i přes snahy některých subjektů zatím zcela nerozvinula, přestože evaluace programů jsou nejen zákonnou povinností poskytovatelů a jsou ukládány vládními usneseními při schvalování programů, ale především jsou nástrojem, který napomáhá efektivní podpoře VaV. Veden optimistickým očekáváním postupného rozdmýchání diskuse by tento příspěvek chtěl přispět k ojedinělým článkům o způsobech hodnocení programů VaV. Cílem příspěvku je na základě specifických rysů programů mezinárodní spolupráce a zahraničních zkušeností navrhnout metodický rámec pro ex-post (závěrečné) hodnocení programů mezinárodní spolupráce ve VaV, který by sloužil jako základ pro vytváření specifických metodik pro konkrétní druhy hodnocení jednotlivých programů VaV.

Pro účely tohoto příspěvku je program mezinárodní spolupráce ve VaV chápán v souladu s §2, odst. 2, písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) v platném znění. Tento zákon jej definuje jako program mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji realizované na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, včetně spolupráce realizované na základě právních aktů vydaných k provedení těchto smluv. Přestože příspěvek primárně cílí na tyto programy, je využitelný také pro ex-post evaluaci skupin grantových projektů dle §3, odst. 2 téhož zákona.

Návrh metodického rámce vychází z analýzy textů programů mezinárodní spolupráce ve VaV, které jsou v ČR implementovány v současné době, dále ze stručně rešerše zahraniční odborné literatury a zahraničních evaluačních zpráv.

První část příspěvku přináší stručný přehled cílů a přínosů programů mezinárodní spolupráce, které byly identifikovány v zahraniční literatuře, a dále jejich vymezení ve strategických dokumentech ČR. Další část přináší přehled v současnosti realizovaných národních programů mezinárodní spolupráce ve VaV s cílem identifikovat jejich specifické rysy. Následně jsou zjišťovány způsoby jejich ex-post evaluace. Závěry z těchto částí ústí v návrh rámce pro hodnocení programů mezinárodní spolupráce ve VaV v ČR. Závěrečná část uvádí implikace pro tvorbu konkrétních metodik pro hodnocení specifických programů.

Cíle a přínosy mezinárodní spolupráce ve VaV

Přístupy vyspělých zemí k mezinárodní spolupráci ve VaV a důvody pro její realizaci se různí, jak uvádějí Flink a Schreiterer (2010). Tato různorodost indikuje široké spektrum motivů pro rozvoj mezinárodní spolupráce ve VaV. Motivy a přínosy mezinárodní spolupráce ve VaV jsou široce diskutovány v odborné literatuře. Cílem tohoto příspěvku však není poskytnout podrobný přehled této literatury, zájemce je možné odkázat na příspěvek Chen, Zhang a Fu (2019), který mapuje tematické zaměření odborných článků zabývajících se mezinárodní spoluprací ve VaV. V tomto příspěvku jsou motivy a přínosy mezinárodní spolupráce ve VaV uváděny na základě prací vztahujících se především k mezinárodní spolupráci ve VaV v evropských zemích, zejména Boekholt a kol. (2009), Georghiou (1998), Wagner a Leydesdorff (2005) a Edler (2008). Boekholt a kol. (2009) na základě studia motivů pro rozvoj mezinárodní spolupráce ve VaV ve vyspělých zemích identifikovali několik klíčových motivů společných většině zemí OECD – dosažení excelence ve VaV, zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti a rozvoj domácích kapacit VaV.

Širší výčet důvodů stanovují např. Georghiou (1998), Wagner a Leydesdorff (2005) a Edler (2008):

- Přístup k novým (přelomovým) poznatkům VaV a získání komplementárního know-how.
- Sdílení nákladů a rizika se zahraničním partnerem, zvláště pokud je třeba zajistit velkou infrastrukturu pro základní VaV.
- Nalezení řešení komplexních vědeckých a technických problémů, které nemohou být řešeny jen domácími prostředky.
- Zajištění přístupu k zahraničním finančním zdrojům VaV.

- Získání nových výzkumníků ze zahraničí.
- Přístup k endemickým objektům VaV.
- V případě podniků snaha získání informací o trhu a zajištění dobré reputace díky spolupráci s místním subjektem.
- Snaha ovlivnit místní regulační rámec a standardy.

Zahraniční literatura (Boekholt a kol. 2009, Edler 2008) rozlišuje dva základní přístupy k podpoře mezinárodní spolupráce ve VaV:

- Spolupráce v úzkém slova smyslu. Tento přístup se zaměřuje na výzkumníky a výzkumné organizace s cílem zlepšit kvalitu, zaměření a rozsah domácího VaV propojením domácích zdrojů se zahraničními znalostmi a zdroji. Obvykle má dva cíle – zajistit přístup k zahraničním znalostem, technologiím a zařízením a rekrutovat výzkumníky ze zahraničí. Z tohoto hlediska jsou VaV aktivity vedeny snahou o řešení vědeckých problémů.
- Spolupráce v širokém slova smyslu. V tomto přístupu dochází k interakci vědní politiky s jinými politikami státu (např. zahraniční politikou, hospodářskou politikou, bezpečnostní politikou apod.), kdy se vědní politika stává prostředkem ostatních státních politik. Tedy mezinárodní spolupráce se stává jedním z nástrojů diplomacie, kdy diplomacie jednak podporuje mezinárodní spolupráci ve VaV, jednak mezinárodní spolupráce ve VaV napomáhá zlepšovat mezinárodní vztahy (Turekian a kol. 2018). Konkrétními cíli tohoto přístupu mohou být např. zlepšení hospodářské konkurenceschopnosti, zajištění přístupu na trh, řešení globálních společenských výzev, podpora domácího socio-ekonomického rozvoje, vytvoření dobrých a dlouhodobých diplomatických vztahů.

Druhý přístup k podpoře mezinárodní spolupráce ve VaV je méně častý a je realizován zejména v hospodářsky (a technologicky) vyspělých zemích s vysoce kvalitním VaV. Příkladem může být Švédsko, Kanada, Finsko či Nizozemsko, u nichž jsou cíle internacionalizace VaV úzce propojeny s cíli hospodářské politiky. V USA je propojení mezinárodní spolupráce ve VaV s cíli hospodářské politiky jen okrajové, avšak mezinárodní spolupráce je používána také pro řešení globálních problémů, zejména v oblasti zdravotnické politiky či obrany (Flink a Schreiterer 2010). Jiným příkladem, kde se mezinárodní spolupráce ve VaV stává nástrojem diplomacie, je Čína, která mj. využívá výzkumnou spolupráci k prosazování svých zahraničněpolitických a hospodářských zájmů (Chen a Li 2019).

Přínosy programů mezinárodní spolupráce nastávají na několika hierarchických úrovních: (i.) na úrovni individuálního výzkumníka řešícího podpořený projekt, (ii.) na úrovni podpořené instituce a (iii.) na úrovni poskytovatele. Na úrovni výzkumníků je mezinárodní spolupráce často nezbytným předpokladem jejich dalšího kariérního rozvoje. Mezinárodní spolupráce je nejen klíčovým formálním kritériem pro jejich hodnocení a zařazení do vyšších pracovních pozic, ale zejména přispívá ke zvyšování kvality prováděného VaV a jejich mezinárodního renomé (Glänzel a kol. 2006, Roberts 2006, Edler 2008).

Pro výzkumné organizace, resp. podpořené instituce mohou nastat finanční přínosy (diverzifikace finančních zdrojů, sdílení nákladů VaV), přínosy v oblasti VaV (zvýšení kvality, rozvoj nových výzkumných témat a oborů, zvýšení konkurenceschopnosti VaV), lidských zdrojů (za-

jištění zahraničních vědců) či mezinárodní prestiže (zviditelnění na mezinárodní scéně).

Na úrovni poskytovatele přínosy spočívají v získání znalostí (technologii) k řešení problémů a témat příslušejících jejich gesci (včetně řešení globálních otázek) či zvýšení kvality VaV. Dalšími přínosy mohou být zviditelnění v mezinárodním VaV prostředí a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti VaV (Boekholt et al. 2009).

Po vymezení cílů a přínosů mezinárodní spolupráce v zahraniční literatuře se nyní podíváme, jak jsou cíle a přínosy vymezeny v relevantních strategických dokumentech ČR. Ze stávajících strategických dokumentů jsou nejrelevantnějšími Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ (RVVI 2020) a Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR na léta 2017–2020 (MŠMT 2016). Základním strategickým dokumentem v oblasti VaV je Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+. V ní je problematika mezinárodní spolupráce ve VaV rozvíjena zejména v cíli 3 – Zvýšit kvalitu a mezinárodní excelenci výzkumu a vývoje v ČR, dosáhnout zvýšení otevřenosti a atraktivity ČR pro mezinárodní výzkum a vývoj a zintenzivnit integraci VaV ČR do Evropského výzkumného prostoru, dále v opatřeních 13 a 14 (např. zapojení do Horizon Europe, mobilita, mezinárodní programové spolupráce).

Dalším relevantním dokumentem je Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR na léta 2017–2020. Tento dokument nestanovuje cíle v oblasti spolupráce, ale jednotlivá opatření, která se vztahují k mezinárodní spolupráci velkých výzkumných infrastruktur, členství v mezinárodních organizacích VaV, zapojení do rámcových programů VaV, bilaterální a multilaterální spolupráci a mobilitě vědců.

Z přehledu motivů pro zahraniční spolupráci ve VaV vyplývají důležité implikace pro jejich hodnocení. V první řadě motivy formují cíle spolupráce, prostředky spolupráce (aktivity), výsledky a přínosy. Z toho vyplývá, že pro správné zhodnocení programu, zvláště pro zhodnocení výsledků a přínosů je důležité vycházet z motivů, které vedly k jeho formulaci a realizaci. Tyto motivy by měly vycházet z koncepcí a strategií poskytovatelů.

Národní programy mezinárodní spolupráce ve VaV

V současné době je v ČR mezinárodní spolupráce ve VaV podporována především Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Technologickou agenturou ČR (TA ČR) a Grantovou agenturou ČR (GA ČR). Dále také AV ČR formou mobilitních projektů a v rámci programu Ministerstva vnitra IMPAKT. Dále je nepřímo mezinárodní spolupráce také rozvíjena podporou budování a modernizace výzkumných infrastruktur prostřednictvím OP VaVpl a OP VVV. Přehled stávajících programů implementovaných MŠMT a TA ČR a skupin grantových projektů GA ČR přináší tabulka 1.

MŠMT je tradičním poskytovatelem podpory VaV. Jeho stávající program INTER-EXCELLENCE (MŠMT 2016) svým posláním a zaměřením navázal na předchozí programy podpory bilaterální spolupráce (KONTAKT, KONTAKT II, GESHER/MOST), podpory zapojení do evropských programů (COST CZ a EUREKA CZ), členství v mezinárodních organizacích (INGO, INGO II) a informační podpory ke zvýšení účasti ČR v ERA (EUPRO, EUPRO II). Aktivita těchto programů zastřešil jednotným rámcem podpory mezinárodní spolupráce, přičemž z jednotlivých programů se staly specifické podprogramy, aniž by však došlo k výraznějším změnám v jejich zaměření.

Programy TA ČR (TA ČR 2014, 2020) podporují účast českých subjektů v kolaborativních projektech aplikovaného VaV s přímou vazbou na ekonomickou konkurenceschopnost, a to ve vybraných zemích na základě partnerských ujednání se zahraničními agenturami. Skupiny grantových projektů GA ČR (GA ČR 2020) podporují společné projekty základního výzkumu s vybranými zeměmi na základě podepsaných partnerských ujednání o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi.

Z hlediska cílů programů je možné je rozdělit do několika skupin:

- Programy podpory aplikovaného (podnikového) VaV s přímou vazbou na ekonomickou konkurenceschopnost (podprogram INTER-EUREKA, programy Eurostars, DELTA a DELTA2).
- Programy podpory bilaterální spolupráce v základním výzkumu (podprogram INTER-ACTION, mezinárodní grantové projekty -bilaterální).
- Programy podpory multilaterální spolupráce v základním výzkumu (podprogram INTER-COST, mezinárodní grantové projekty – Lead Agency).
- Programy na podporu mobility vědců (podprogram INTER-TRANSFER).
- Programy podporující participaci českých vědců v mezinárodních vědeckých společnostech a organizacích (podprogram INTER-VECTOR).
- Programy poskytující informační služby pro zapojení do ERA (podprogram INTER-INFORM).

Z přehledu cílů jednotlivých programů či podprogramů je zřejmá jejich značná různorodost. Programy podporují nejen všechny kategorie VaV v úzkém slova smyslu, ale také aktivity související s informační podporou VaV a participací českých zástupců v prestižních mezinárodních vědeckých společnostech a organizacích. Heterogenita nastává také z hlediska kategorií příjemců podpory, kdy programy podporují všechny kategorie příjemců oprávněné českou legislativou. V tomto případě jsou rozdíly mezi dvěma skupinami programů: (i.) programy aplikovaného VaV formálně cílící na konkurenceschopnost podpořených podniků (INTER-EUREKA, DELTA a DELTA2), v nichž jsou hlavními příjemci podnikatelské subjekty, a (ii.) ostatními programy (zejména INTER-ACTION, INTER-COST, INTER-TRANSFER a skupiny grantových projektů GA ČR, u nichž mezi příjemci převládaly veřejné vysoké školy a ústavy AV ČR).

Rozdíly však nejsou jen mezi programy různých poskytovatelů. Rámcový charakter programu INTER-EXCELLENCE způsobil, že mezi jednotlivými podprogramy panuje velká různorodost vycházející z odlišného zaměření předchozích programů MŠMT. Vnitřní heterogenita také přispívá, že jednotlivé podprogramy nejsou dostatečně propojeny ucelenou a konkrétní intervenční logikou, která by stanovila jasné logické vazby a synergie mezi podprogramy ve vztahu k hlavnímu cíli programu.

Přínosy uvedených programů jsou definovány na velmi obecné rovině. Texty programů hovoří o zpřístupnění mezinárodních výsledků a výzkumných kapacit, poznatků a dovedností, zvýšení kvality výsledků VaV, zajištění vazeb výzkumu v prioritních oblastech ČR na

Tabulka 1: Stávající národní programy mezinárodní spolupráce ve VaV

Poskytovatel	Program	Cíl
MŠMT	INTER-EXCELLENCE (LT) 2016–2024	
	INTER-ACTION	Podpora spolupráce českých VaV pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích, ke kterým se váže platná dohoda/prováděcí dokument charakteru bilaterální mezivládní nebo mezirezortní dohody pro aktivity VaV.
	INTER-COST	Podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu.
	INTER-TRANSFER	Podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech VaV, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí.
	INTER-INFORM	Podpora budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve VaV v zájmu zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech VaV.
	INTER-VECTOR	Posílení aktivního zastoupení českých výzkumných pracovníků v řídicích orgánech mezinárodních nevládních organizací ve VaV.
	INTER-EUREKA	Podpora mezinárodní spolupráce mezi průmyslovými podniky a výzkumnými organizacemi, přímo navazující na mezinárodní program EUREKA.
	Eurostars (7D)	Stimulace a podpora malých a středních podniků v jejich inovačních a často rizikových aktivitách VaV.
TA ČR	DELTA (TF) 2014–2019	Zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného VaV v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost ČR, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce špičkových českých a zahraničních účastníků.
	DELTA 2 (TM) 2020–2025	
	KAPPA (TO) 2019–2024	Posílit rozvoj znalostí založených na výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu (Norsko, Island a Lichtenštejnsko).
GA ČR	Mezinárodní grantové projekty – Lead Agency (GL)	Podpora mezinárodní spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi na základě lead agency.
	Mezinárodní grantové projekty – bilaterální (GC)	Podpora mezinárodní spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi.

Zdroj: texty programů

mezinárodní aktivity, přenos dobré praxe a osvědčených postupů ze zahraničí do ČR a v neposlední řadě proniknutí na zahraniční trhy.

Z cílů strategických dokumentů a cílů a přínosů programů je zřejmé, že v ČR převládá chápání mezinárodní spolupráce v úzkém slova smyslu (jakkoliv např. program DELTA hovoří o pronikání na zahraniční trhy), tedy internacionalizace VaV je pojmána ve vztahu k rozvoji VaV, aniž by pozornost byla věnována širším ekonomickým a diplomatickým aspektům. Ve vztahu k evaluacím programů mezinárodní spolupráce ve VaV úzké vymezení znamená značné tematické a metodologické usnadnění, protože není třeba analyzovat těžko postihnutele vazby mezi VaV a dalšími národními politikami.

Graf 1 zachycuje počet podpořených projektů a výdaje ze státního rozpočtu vynaložené na podpořené projekty v jednotlivých programech (stav k 18. 11. 2020). V první řadě ukazují velké rozdíly ve výši výdajů státního rozpočtu i počtu projektů, zejména odstup podprogramu INTER-ACTION od ostatních programů. Dále je zřejmý nízký počet podpořených projektů ve většině programů a celkově nízké výdaje státního rozpočtu plynoucí do podpory mezinárodní spolupráce ve VaV. To nabádá k otázce, jakého širšího efektu, resp. jakých dopadů může být dosaženo realizací programu. Mohou dosažené efekty překračovat hranice podpořených subjektů a napomáhat celkovému rozvoji VaV (a také rozvoji tématu, na který se jednotlivé programy zaměřují), nebo se omezují jen

na podpořené subjekty? A i pokud se omezují jen na ně, mohou finančně malé projekty generovat nějaký větší efekt na podpořené podniky?

Texty programů stanovují široké spektrum druhů výsledků, které jsou očekávány jako výsledky řešení projektů. Stanovené druhy výsledků vycházejí ze stávající Metodiky 17+, v níž jsou skutečné výsledky zaměřovány s druhy výsledků. Je vhodné zmínit, že výsledkem VaV je nový poznatek, zatímco publikace jsou formou vědecké komunikace, prezentace dosaženého poznatku, a patenty, užité vzory apod. jsou formou právní ochrany poznatku. Podobně matoucí je vymezení publikací jako výsledků základního výzkumu a stanovení výsledků s právní ochranou či kategorií výsledků typu funkční vzorky, ověřené technologie apod. jako výsledků aplikovaného VaV. Tedy programy podporující základní výzkum kladou důraz na publikace, zatímco programy aplikovaného VaV se zaměřují na tzv. aplikační výsledky, přestože jejich forma neimplikuje, zda budou skutečně využity. Toto rozdělení je také zřejmé v dosažených výsledcích sledovaných programů mezinárodní spolupráce. Škála dosažených výsledků a podílů jednotlivých kategorií na celkovém počtu výsledků však ukazují, že z hlediska kategorií dosažených výsledků a jejich četnosti nejsou zásadní změny oproti jiným programům, které se zaměřují na podporu podobných aktivit. Ilustrovat to lze na příkladu programů mezinárodní spolupráce v aplikovaném VaV v podnikovém sektoru. Jak v programech mezinárodní spolupráce, tak také v programech

Graf 1: Uskutečněné výdaje ze státního rozpočtu a celkový počet projektů podpořených programy mezinárodní spolupráce (stav k 18. 11. 2020)

TA ČR (ALFA a EPSILON) a MPO (TIP a TRIO) jsou nejvíce zastoupeny technicky realizované výsledky (výsledky druhu G) a články ve sbornících (výsledky druhu D).

Z tohoto stručného přehledu programů vyplývají jisté implikace pro jejich hodnocení:

- Čistě sumativní hodnocení na základě výše výdajů, počtu projektů, podpořených subjektů či dosažených výsledků stírá zásadní rozdíl v účelu programů mezinárodní spolupráce oproti jiným programům podpory VaV. Pro hodnocení je třeba stanovit přístupy a indikátory, které lépe zohlední důvody pro mezinárodní spolupráci, geografické aspekty spolupráce, specifickou povahu aktivit a dosažených přínosů a dopadů.
- Programy mezinárodní spolupráce představují poměrně různorodou skupinu. Způsob, resp. metodika hodnocení musí zohlednit specifické zaměření programů, jejich poslání, cíle specifickou povahu jejich VaV.

Je tedy zřejmé, že není možné vypracovat univerzálně platnou metodiku ani pro typově podobné programy. Metodiky musí být vždy připraveny na míru evaluovaného programu. Musí nejen zohlednit rozdíly programů mezinárodní spolupráce oproti jiným programům, ale také rozdíly, které vyplývají z širší aktivity mezinárodní spolupráce a povahy VaV (rozdílu mezi základním a aplikovaným výzkumem).

Ex-post hodnocení programů mezinárodní spolupráce ve VaVal v ČR a v zahraničí

Po přehledu důvodů pro spolupráci a zaměření programů se podíváme, jakým způsobem je v zemích s vyspělou evaluační kulturou a v ČR přístupováno k jejich ex-post evaluaci. Obecné zacílení závě-

rečných evaluací programů mezinárodní spolupráce ve VaV a stanovení evaluačních otázek se výrazně neliší od evaluací ostatních programů VaV. Avšak dochází k obecnému posunu zaměření evaluací od deskriptice k vysvětlení, od otázek typu – co se stalo, co se vytvořilo, kdo byl podpořen a jaká byla výše podpory, k vysvětlujícím otázkám, které se ptají po způsobech a příčinách (Boekholt a kol. 2009).

Jak uvádí Edler (2008), pro hodnocení programů mezinárodní spolupráce ve VaV neexistují nějaké specifické přístupy a metody, ale jsou používány obvyklé přístupy a metody užívané pro evaluace programů VaV. Obvyklým přístupem je theory-driven evaluation, tedy evaluace programů dle jejich intervenční logiky, kdy je sledována relevance, účinnost, hospodárnost programu a stálost dosažených efektů. Závěrečné evaluace programů kladou důraz na dosažené efekty – zejména na přínosy (dopady), tedy na oblasti, které jsou zásadní pro ospravedlnění intervence z veřejných zdrojů (vytvoření a realizaci programu).

Pro evaluace je využívána triangulace kvantitativních a kvalitativních metod umožňující odstranění slabín jednotlivých metod, které by v případě jejich samostatného využití nebyly schopny odhalit některé aspekty předmětu evaluace. Z kvantitativních metod je často využívána bibliometrická analýza, která umožňuje sledovat formování mezinárodních sítí spolupráce. Nicméně tato metoda neumožňuje kromě spoluautorství zachytit řadu způsobů (módů) mezinárodní spolupráce ve VaV a její efekty pro rozvoj VaV, případně pro socioekonomický rozvoj státu. Dále je využívána jako zástupný ukazatel pro hodnocení kvality VaV. Hodnocení kvality bývá doplněno expertním hodnocením v souladu s Leidenským manifestem (Hicks et al., 2015), který mj. praví, že kvantitativní hodnocení má sloužit jako vstup pro kvalitativní, expertní zhodnocení.

Podívejme se blíže na některé zahraniční evaluace programů mezinárodní spolupráce, které se vztahují jak k národním programům mezinárodní spolupráce, tak také k evaluacím účasti v evropských programech. Příkladem prvně zmíněných programů jsou granty poskytované Švédskou nadací pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vysokoškolském vzdělávání – STINT a programy bilaterální spolupráce realizované Švýcarskou federální radou. Příkladem evaluace participace v evropských programech je evaluace švédské účasti v síti EUREKA.

Evaluace institucionálních grantů poskytovaných STINT a touto nadací realizovaných Společných výzkumných kolaborativních programů s Brazílií, Koreou a Japonskem byly založeny na analýzách programových dokumentů a projektových zpráv, rozhovorech se zástupci poskytovatele a vybranými příjemci a dotazníkovém šetření mezi příjemci podpory. Evaluace zjišťovaly (i.) škálu a rozsah realizovaných aktivit (výběr výzkumných témat, publikace a diseminace výsledků, mobilita, reciprocita spolupráce a vzdělávání), (ii.) dopady (management, internacionalizace, zaměření VaV, vzdělávání, networking), (iii.) vývoj spolupráce (behaviorální adicionalita ve smyslu návazné aktivity, trvalost a pokračování spolupráce), (iv.) účinnost programu s ohledem na design programu a jeho implementaci (proces přípravy a hodnocení žádosti, výběrová kritéria, velikost grantu a jeho využití, monitorování) a (v.) distribuce partnerství s ohledem na spolupracující zemi, hostitelské instituce, oblasti výzkumu a genderové aspekty (Johansson de Château a kol. 2016).

Evaluace švýcarského programu bilaterální spolupráce se zeměmi mimo EU, severní Amerikou a Austrálií byla zaměřena na procesy a dopady. Nezaměřovala se tedy jen na efekty programu, ale také zjišťovala jak, proč a za jakých okolností evaluovaný program vytvářel efekty bilaterální spolupráce v oblasti VaV, inovací a internacionalizace švýcarských univerzit. Pro evaluaci byl stanoven teoretický rámec

(intervenční logika), který říkal, že vstupy (zdroje programu a způsob jeho implementace) programu umožňují realizaci aktivit, které následně generují výstupy (mobilitu studentů a výzkumníků, větší kolaborativní projekty, vzdělávací kurzy apod.) s krátkodobými (publikace, sítě, podnikové inovace) a dlouhodobými efekty (zvýšení konkurenceschopnosti VaV a ekonomické konkurenceschopnosti). Využity byly rozhovory se zástupci poskytovatele, analýzy dokumentů (strategií, koncepcí, výročních zpráv, projektových zpráv), dotazníkové šetření mezi příjemci podpory i nepodpořenými subjekty, rozhovory s vybranými příjemci, bibliometrická analýza a analýza zahraničních dobrých praxí (Iris Group 2020).

Tyto přístupy evaluace není možné považovat za nějak výjimečné, spíše dokumentují, že programy podporující mezinárodní spolupráci ve VaV lze hodnotit stejnými přístupy a metodami jako ostatní programy podpory VaV. Oproti uvedeným evaluacím evaluace švédské účasti v síti EUREKA cílila primárně na dopady, a to na ekonomické dopady a dopady na vytváření a fungování kolaborativních sítí. Pro evaluaci byly stanoveny tři cíle: (i.) identifikace a analýza dopadů participace na aktivity podniků a další instituce, (ii.) popis role, jakou účast v síti EUREKA hraje v inovačním procesu v porovnání s rámcovými programy a národními programy a (iii.) poskytnout doporučení, jak může poskytovatel (Vinnova) spolupracovat s ostatními národními a zahraničními agenturami ke zvýšení pozitivních dopadů v síti EUREKA. Pro evaluaci byla použita analýza dokumentů, on-line dotazníkové šetření, rozhovory se zapojenými podniky a výzkumnými organizacemi (Hedin a kol. 2012).

V poslední době v ČR dochází ke změnám v kvalitě prováděných evaluací, a to i v případě programů mezinárodní spolupráce ve VaV. V zaměření dřívějších evaluací se odrazil nízký zájem poskytovatelů. Evaluace nebyla vedena jejich zájmem o informace pro zefektivnění způsobu podpory VaV, ale spíše snahou formálně splnit nařízení vlády či požadavky RVVI. Proto tyto evaluace nabývaly popisné podoby. Příkladem takových evaluací může být vyhodnocení programů COST, EUREKA, INGO, KONTAKT a EUPRO (viz Čadil a Vondrák 2013). Evaluace provedené v nedávné době kromě popisu průběhu a sumace výsledků a čerpání prostředků programu přinášejí také analýzu prezentovaných informací a hledají vysvětlení zjištěného stavu a stanovují doporučení pro zefektivnění nastavení a implementace programu. Příkladem takové evaluace může být průběžné hodnocení programu DELTA (TA ČR 2017).

Zahraníční praxe ukazuje, že pro evaluace programů mezinárodní spolupráce nejsou užívány nějaké specifické přístupy a metody. Pro hodnocení je využívána kombinace kvalitativních a kvantitativních metod, přičemž značná pozornost je věnována kvalitativnímu hodnocení. Využívání kvalitativních metod souvisí s kvalitativním posouzením v zaměření evaluací – od sumativního hodnocení spíše směrem k identifikaci a vysvětlení faktorů, které vedly k dosaženým hodnotám, k dosaženému stavu mezinárodní spolupráce včetně přínosů a dopadů.

Rámec pro závěrečné hodnocení programů mezinárodní spolupráce

Na základě uvedeného stručného přehledu způsobu hodnocení programů mezinárodní spolupráce je možné přistoupit k návrhu rámce pro hodnocení programů mezinárodní spolupráce v ČR. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že je navržen rámec pro hodnocení, tedy zásady, které jsou společné programům mezinárodní spolupráce a na jejichž

základě lze vypracovat konkrétní metodické postupy pro hodnocení jednotlivých programů.

Závěrečné hodnocení programů není jediným typem hodnocení programů, ale je součástí systému hodnocení celého životního cyklu programu. Tento cyklus zahrnuje ex-ante hodnocení, průběžné hodnocení a závěrečné hodnocení (hodnocení ukončeného programu). Zaměření a rozsah závěrečného hodnocení jsou do značné míry ovlivněny předchozími evaluacemi. Pokud nejsou provedeny či jsou provedeny nedostatečně, je snahou poskytovatelů zacílit závěrečné hodnocení také na aspekty, které spíše přísluší ex-ante a průběžnému hodnocení. Tím však může závěrečné hodnocení obsahově bobtnat a ztrácet se vnitřní logika teoreticko-koncepčního rámce hodnocení. Dříve než přistoupíme k návrhu rámce pro závěrečné hodnocení, stručně si připomeňme zaměření ex-ante a průběžného hodnocení.

Více informací o obecném zaměření jednotlivých druhů hodnocení uvádějí např. Čadil (2011, 2014), Srholec (2015) či Růžička a kol. (2016). Ex-ante hodnocení cílí na posouzení celkového zaměření programu (schopnosti dosáhnout požadované změny), shodu jeho cílů se strategickými záměry, soulad s dokumenty národních politik a reálnost naplnění cílů a aktivit programu ve vztahu k alokovaným finančním prostředkům. V souvislosti s programy mezinárodní spolupráce ve VaV by bylo vhodné je rozšířit o posouzení geografických aspektů spolupráce, relevance spolupracujících zahraničních agentur či o posouzení způsobu hodnocení a výběru projektů (tj. zda existuje jednotný způsob hodnocení a výběru projektů).

Interim hodnocení sleduje pokrok v realizaci aktivit programu, v plnění jeho cílů, účelnosti vynaložení jeho finančních prostředků a v neposlední řadě také efektivitu implementace programu. Nabývá spíše formativní povahy a jeho cílem je zefektivnit implementaci programu, případně formulovat doporučení pro zacílení a nastavení parametrů a implementaci návazného programu. Účel interim hodnocení programů mezinárodní spolupráce ve VaV se nevymyká tomuto obecnému zaměření.

K závěrečné evaluaci programů mezinárodní spolupráce ve VaV může být přistupováno různě v závislosti na potřebách poskytovatele podpory (realizátora programu). Může být zaměřeno pouze na zhodnocení splnění cílů programu či na zhodnocení jeho přínosů. Takové hodnocení je ovšem pouze parciální (zvláště, když je hodnocení založeno jen na kvantitativních indikátorech sporné relevance k evaluované problematice) a opomíjí komplexnost programu a faktory, které mohou být klíčové jak pro splnění cílů programu, tak také pro dosažení různých přínosů. Proto byl navržen evaluační rámec, který hodnotí celý proces realizace programu od vstupů po výstupy. V tomto přístupu je realizace programu chápána jako proces, kterým se za podmínek stanovených programem a za působení vnějšího prostředí stávají výstupy, přínosy a dopady. Schematicky je tento rámec znázorněn v grafu 2.

Celý proces realizace (a také evaluace) začíná vstupy, které zahrnují zacílení a zaměření programu (design programu), jeho implementaci, veřejné zdroje alokované na program a vlastní zdroje vynaložené příjemci. Do vstupů lze také zahrnout personální a materiální vstupy na straně příjemců. Tyto vstupy umožňují realizaci aktivit programu, tedy podporovaných aktivit. Zde se jedná v závislosti na zaměření programu o realizaci VaV aktivit, mobilitu či vlastní mezinárodní spolupráci. Aktivita generují výstupy. Ty jsou obecně chápány jako dosažené poznatky VaV vzniklé v kolaborativních projektech. Avšak nejedná se jen o vědecké poznatky, ale také o získané zkušenosti, networking (zvláště důležitý zejména u programů podporujících mobilitu) a přenos

Graf 2: Rámec pro závěrečné hodnocení programů mezinárodní spolupráce ve VaV

zahraničních zkušeností do organizace VaV. Výstupy vedou k dosažení přínosů. Ty jsou definovány jako krátkodobé, okamžité efekty vznikající bezprostředně v důsledku aktivit a výstupů. Příkladem může být vyšší kvalita prováděného VaV či prohloubená zahraniční spolupráce. V dlouhodobém horizontu se přínosy transformují v dopady.

Celý proces realizace programu probíhá v určitém prostředí, které lze rozdělit do tří vzájemně se ovlivňujících úrovní. Nejvyšší úroveň je systematická úroveň – socioekonomické prostředí ve smyslu celkové vyspělosti společnosti/státu. Tato úroveň zásadně ovlivňuje zbývající dvě úrovně. Další úroveň je systém podpory VaV, tedy legislativní pravidla způsobu podpory a strategické koncepce určující zaměření podporovaných aktivit a objem prostředků alokovaných na podporu VaV. Tato úroveň formuje zaměření programu, způsob podpory a škálu podporovaných aktivit. Poslední úroveň tvoří výzkumná organizace, její strategie, organizace VaV a vazby na širší výzkumné a inovační prostředí.

K postižení vztahu jednotlivých stadií realizace programu a prostředí je navrženo využití metody realistické evaluace (Westhorp 2014), který klade důraz na kontext, ve kterém program probíhá (ptá se na otázku – co funguje, pro jaké skupiny a za jakých podmínek),

a poskytuje reálný obraz hodnoceného programu. Umožňuje identifikovat mechanismy, které vedou k výstupům a přínosům programu, a jak je jejich dosažení ovlivněno prostředím.

Pro hodnocení budou využity indikátory. V souvislosti se změnou přístupu k politikám a programům VaV a návaznými kvalitativními změnami v jejich evaluacích došlo v zemích s vyspělou evaluační kulturou ke značnému obsahovému posunu indikátorů. Lepori a kol. (2008) popisují změnu od prostých indikátorů vstupů a výstupů k indikátorům, které vymezují pozici politik a programů v širším rámci, a indikátorům, které charakterizují vztahy a toky znalostí mezi jednotlivými aktéry v inovačním systému. V tomto smyslu není vhodné indikátory chápat tak, jak jsou obvykle využívány při evaluaci v ČR (a také vnučovány subjekty, které program schvalují či dohlížejí nad efektivitou veřejných financí), tedy jako obecné kvantitativní indikátory výstupů (v textech programů jsou nazývány jako indikátory pro hodnocení splnění cílů) se stanovenou cílovou hodnotou, které má být dosaženo (třebaže indikátor nevypovídá nic o povaze programu a kvalitě prováděného VaV). V navrženém rámci jsou pojaty spíše jako dílčí témata, na která se zaměřuje hodnocení v dané fázi realizace programu. A k takto vymezeným indikátorům

je možné dále stanovovat dílčí indikátory, které mohou nabývat kvantitativní a kvalitativní povahy v závislosti na povaze sledovaného tématu.

Indikátory mohou být formulovány různým způsobem. Boekholt a kol. (2009) navrhuji 4 dimenze indikátorů: (i.) způsoby spolupráce (jak je spolupráce realizovaná), (ii.) motivy pro spolupráci (proč je realizována spolupráce), (iii.) aktéři spolupráce (kdo se spolupráce účastní) a (iv.) fáze realizace programu. Tyto dimenze byly také využity pro stanovení návrhu možných indikátorů pro navržený rámec hodnocení programů mezinárodní spolupráce. Jejich přehled uvádí tabulka 2. Jsou strukturovány dle jednotlivých evaluovaných fází realizace programu, tedy pro vstupy, aktivity, výstupy, přínosy a dopady. A dále hierarchicky na úroveň individuálního výzkumníka, instituce a prostředí. Navržené indikátory nerozlišují způsob spolupráce, protože tento je specifický pro jednotlivé programy. Jako takový by měl být zohledněn v konkrétních metodikách, nikoliv v metodickém (obecném) rámci.

konsorcií) může být přímo výsledkem programu, síť zkonstruované z výsledků mohou dokumentovat spíše osobní vztahy mezi výzkumníky (často neformální, které však nemusejí přímo souviset s podpořenými projekty). Bibliometrická analýza by neměla být používána plošně, ale jen u programů, kde je to relevantní (u programů základního VaV a u programů cílících na excelenci).

Z kvalitativních metod by byly využity strukturované či polostrukturované rozhovory se zástupci poskytovatelů a vybranými příjemci, dotazníkové šetření mezi příjemci, případové studie a analýza dokumentů (programových dokumentů – textu programu, veřejných soutěží a závěrečných projektových zpráv, dále strategických a koncepčních dokumentů). Informace získané z těchto metod budou analyzovány, zhodnoceny expertním řešitelským týmem. Při aplikaci metod, zejména kvalitativních, se pozornost nebude zaměřovat pouze na předmětnou část hodnocení, ale v souladu s přístupem realistické evaluace také na celkový kontext, na prostředí, v němž je program realizován.

Tabulka 2: Návrh indikátorů pro závěrečné hodnocení programů

Úroveň hodnocení				
Etapu	Poskytovatel	Výzkumník	Instituce	Prostředí
Vstupy	Zaměření programu Finanční zdroje programu Implementace programu	Motivace pro spolupráci	Finanční zdroje příjemce Participující pracovníci	Veřejné výdaje na VaV Veřejné výdaje na VaV vynaložené na mezinárodní spolupráci
Aktivity	Implementace programu Monitorování a evaluace	Mobilita Výzkum a vývoj Spolupráce se zahraničními výzkumníky Zahraniční výzkumníci	Spolupráce se zahraničními institucemi Diverzifikace finančních zdrojů VaV	Zahraniční zdroje financování VaV
Výstupy	Relevance nových poznatků prioritám programu Navázání spolupráce se zahraničními partnerskými organizacemi	Nové poznatky Spoluautorství Osobní zkušenosti výzkumníků Osvojení nových postupů, přístupů a metod	Přenos zahraničních zkušeností do organizace VaV Nové výsledky – publikace, výsledky s právní ochranou apod.	Relevance nových poznatků celospolečenským výzvám a potřebám
Přínosy	Efektivita zacílení návazných programů Efektivita implementace programů Rozvoj společných, mezinárodních témat VaV, včetně globálních výzev	Vyšší kvalita VaV Nová témata VaV Navázaná spolupráce Vyšší efektivita VaV	Vyšší kvalita VaV Nová témata VaV Navázaná spolupráce Vyšší efektivita VaV Inovace vlastních výrobků, služeb a procesů	Vyšší kvalita VaV Internacionalizace institucí zabývajících se VaV Inovativnost v podnikovém sektoru
Dopady	Efektivita resortních politik Rozvoj vědeckotechnické spolupráce se zahraničními zeměmi Schopnost reagovat na globální výzvy Zlepšení mezinárodních vztahů	Mezinárodní renomé výzkumníků	Zviditelnění výzkumné organizace Mezinárodní renomé Zisk zahraničních výzkumníků Zvýšení konkurenceschopnosti instituce	Vyšší internacionalizace VaV Zisk zahraničních výzkumníků Zvýšení konkurenceschopnosti VaV a celé ekonomiky

Zdroj: autor

Podobně jako v uvedených zahraničních evaluacích by měla být využita triangulace kvalitativních a kvantitativních metod. Jejich přehled a využití pro jednotlivé evaluované etapy přináší graf 3. Z kvantitativních metod by byla využita deskriptivní statistická analýza dat o výsledcích a projektech z IS VaVal a bibliometrická analýza dat z Web of Science. Ta by sloužila jako zástupný ukazatel pro hodnocení kvality výsledků a pro analýzu sítí spolupráce (pro využití bibliometrie pro hodnocení programů VaV v ČR, viz Čadil 2015). Při využití analýzy sítí spolupráce je vhodné zohlednit dvě úrovně – úroveň projektů a úroveň výsledků. Zatímco spolupráce na úrovni projektů (tj. projektových

Specifickým tématem hodnocení, zejména u programů, které podpořují mezinárodní spolupráci podnikového VaVal, je evaluace ekonomických dopadů. V případě programů realizovaných v ČR je tato otázka aktuální pro podprogramy, které zajišťují účast v síti EUREKA, a programy TA ČR DELTA a DELTA 2.

Pro hodnocení ekonomických dopadů může být využita kontrafaktní analýza, při níž jsou ekonomické dopady zjišťovány na základě porovnání se souborem podniků nepodpořených (kontrolní skupinou). Využití této analýzy je však limitováno několika faktory. Zásadním faktorem je dostupnost ekonomických dat pro nepodpořené podni-

Graf 3: Metody pro závěrečné hodnocení programů

ky. Další faktor spočívá v délce období od dosažení poznatku po jeho využití v inovacích a tedy generování ekonomických efektů. V této souvislosti vyvstává otázka, po jaké době od ukončení projektů jsou ekonomické efekty měřitelné, prokazatelné. Dalším faktorem je dostatečný počet podpořených projektů. V neposlední řadě je při využití kontrafaktuální analýzy třeba počítat s možným problémem vytvoření kontrolní skupiny, neboť vzhledem k malé velikosti ČR a relativně malému počtu podniků, které provádějí VaV, může být řada podniků unikátních.

S problémy kontrafaktuální analýzy se potýkají i zahraniční evaluace. Výše zmíněná evaluace švédské účasti v síti EUREKA argumentuje, proč nebyla využita kontrafaktuální analýza. Prvním důvodem byl nedostatek dat, za druhé nebylo možné eliminovat vliv jiných programů v souborech podpořených a nepodpořených firem a za třetí nastalo by značné zkreslení výběrem (selection bias), kdy účast v síti EUREKA implikuje, že se do programu zapojují silnější podniky s vyspělejšími a intenzivnějším VaV, jejichž ekonomické výsledky by byly lepší i bez obdržené podpory. Proto se hodnocení dopadů spoléhalo na kvalitativní hodnocení na základě dotazníkového šetření a strukturovaných rozhovorů s příjemci podpory. Tento přístup umožnil sledovat změny, k nimž došlo v jednotlivých podnicích, a to i takové, které nastaly před realizací projektů a které jsou očekávané v důsledku praktického využití dosažených poznatků. Jeho nevýhoda spočívá ve značné subjektivitě hodnocení jednotlivými dotazovanými subjekty. Respondenti si nemuseli správně pamatovat všechny skutečnosti či nemuseli být plně kompetentní k zodpovězení požadovaných otázek. Tyto nedostatky musely být kompenzovány porovnáváním jednotlivých odpo-

vědí mezi respondenty, což umožnilo nalézt společné znaky, a dále doplněním dotazníkového šetření strukturovanými rozhovory, které poskytly podrobnější odpovědi. Dále byla využita tzv. kontextualizace, která představuje analytický proces mapování kauzálních vazeb mezi jednotlivými odpověďmi získanými z různých použitých metod. Tento proces např. umožňuje zjistit, za jakých okolností vstup vedl k výstupu. V tomto smyslu proces kontextualizace odpovídá přístupu realistické evaluace, a je tedy inspirující také pro využití v navrženém rámci.

V ČR se také objevují snahy hodnotit ekonomické dopady pomocí ekonometrické kontrafaktuální analýzy (viz např. Rateringer a kol. 2020, TA ČR 2019). Jak tyto studie ukázaly, její využití však odhaluje výše uvedené metodologické problémy s vytvořením vhodné kontrolní skupiny a volby období, po němž jsou ekonomické dopady hodnoceny. Kromě využití ekonometrické kontrafaktuální analýzy pro hodnocení ekonomických dopadů se v ČR se objevují také snahy hodnotit ekonomické dopady podle periodických zpráv předkládaných příjemci podpory. Zkušenosti s evaluací programu TIP (viz TC AV ČR 2018) či nález NKÚ (2013) však ukazují, že v řadě případů jsou reportovány nereálné, a tedy pro hodnocení nevyužitelné hodnoty. V takovém případě je vhodnější hodnocení ekonomických dopadů založit na expertním zhodnocení informací získaných kvalitativními metodami uvedenými v grafu 3. Nicméně získávání informací z periodických a závěrečných projektových zpráv může být přínosné u hodnocení dalších (neekonomických) dopadů. Nespornou výhodou totiž je, že jsou zaznamenávány bezprostředně a mohou být spolehlivější než informace získané z dotazníkových šetření a rozhovorů, u nichž jejich retrospektivní pohled naráží na paměť respondentů, či dokonce fluktuaci pracovníků.

Závěr

Velká obsahová různorodost programů mezinárodní spolupráce ve VaV upozorňuje na problematičnost vytvoření společné metodiky pro jejich závěrečné hodnocení. Obecně platí, že hodnocení programů podle stejné (jednotné) metodiky způsobuje, že řadě specifických rysů programu nebude věnována pozornost a hodnocení se zredukuje na prostou sumaci počtu projektů, příjemců a výsledků.

Navržený rámec pro ex-post hodnocení programů mezinárodní spolupráce ve VaV vytváří metodický podklad pro formulaci metodik hodnocení konkrétních programů. Navržený rámec je využitelný nejen pro tvorbu metodik pro hodnocení programů mezinárodní spolupráce ve VaV, ale také pro hodnocení této spolupráce v jiných programech, které ji podporují nepřímě. Konkrétně jde např. o OP VaVpl a OP VVV. Pro návrh metodik je nutná detailní znalost evaluovaných programů získaná nejen z textů programů, ale také ze znění jednotlivých veřejných soutěží, průběžných evaluací a rozhovorů s tvůrci, resp. realizátory programu. Metodika by měla vycházet z účelu programu, z jeho poslání a dále z jasně definovaných a realistických potřeb poskytovatele podpory (realizátora programu). Ten by neměl mít přehnaná očekávání od aplikovaných evaluačních metod a výsledků evaluace, neboť každé hodnocení s sebou nese řadu omezení, která vyplývají z použitých přístupů a metod i zdrojů, které byly na hodnocení alokovány. Naopak poskytovatel podpory by měl mít jasnou představu o hodnocení, a to již na začátku realizace programu, aby mohl zajistit sběr informací pro další hodnocení (např. nastavit obsah průběžných a závěrečných zpráv) a jejich průběžné zpracování. Při návrhu metodik je dále třeba stanovit vhodnou dobu pro hodnocení programu. Stávající praxe hodnocení programů těsně po jejich ukončení omezuje hodnocení přínosů a dopadů, protože jejich rozvinutí vyžaduje dostatek času.

Navržený rámec pro závěrečné hodnocení programů mezinárodní spolupráce ve VaV čelí významnému omezení. Týká se totiž jen závěrečného hodnocení, přičemž je předpokládáno, že bylo provedeno ex-ante a kvalitní průběžné hodnocení. Proto se také navržený rámec detailně nevěnuje procesům implementace programu, ale klade důraz na to, co bylo vytvořeno s danými vstupí.

Odkazy

- [1] Boekholt, P., Edler, J., Cunningham, P. a Flanagan, K. (2009): Drivers of International collaboration in research, European Commission. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/712e874d-4f61-4977-9512-3bb326c2ce63>
- [2] Čadil, V. (2011): Metodický rámec pro hodnocení programů výzkumu, vývoje a inovací. Závěrečná zpráva. Technologické centrum AV ČR. <http://www.vyzkum.cz/storage/att/18C0C6E0BEDC982432D14A62BD739099/A%203-3%20Hodnoceni%20programu.pdf>
- [3] Čadil, V. (2014): Metodologické nedostatky stávajícího hodnocení programů výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Ergo, r. 9, č. 2, s. 11–16. <http://www.tc.cz/cs/publikace/periodika/seznam-periodik/ergo/ergo-roc-9-c-2-cerven-2014>
- [4] Čadil, V. (2015): Bibliometrie jako nástroj hodnocení programů výzkumu a vývoje v České republice. Evaluační teorie a praxe 3(2), s. 1–27.
- [5] Čadil, V., Vondrák, T. (2013): Ex-post analýza národních programů KONTAKT, INGO, EUREKA a COST. Ergo 8(2), s. 10–17.
- [6] Chen, K., Zhang, Y., Fu, X. (2019): International Research Collaboration: An Emerging Domain of Innovation Studies? Research Policy 48 (1), 149–168.
- [7] Chen, W. a Li, Y. (2019): The internationalization process of Chinese research institutions since the reform and opening-up: Theory and practice. Journal of Industry - University Collaboration, Vol. 1 No. 1, pp. 2–16.
- [8] Edler, J. (2008): Creative internationalization: Widening the perspectives on analysis and policy regarding beneficial international R&D activities. In: Edler, J.; Polt, W. (ed.): International Industrial R&D – the policy challenges – special issue of Journal of Technology Transfer, 4 (2008), s. 337–352.
- [9] Fink T. a Schreiterer U. (2010): Science Diplomacy at the intersection of S&T policies and foreign affairs: toward a typology of national approaches. Science and Public Policy, 37 (9), s. 665–677.
- [10] Georghiou, L. (1998): Global co-operation in research. Research Policy 27, s. 611–626.
- [11] Glänzel, W., Debackere, K. a Meyer, M. (2006): Triad or Tetrad? On global changes in a dynamic world. Paper presented at the SPRU 40th Anniversary Conference The future of science, technology and innovation policy: Linking research and practice, University of Sussex, September 11–13.
- [12] Grantová agentura ČR (2020): Skupiny grantových projektů. <https://gacr.cz/zakladni-informace/>
- [13] Hedin, S., Mattson, H. a Sandén, P. (2012): EUREKA Impact Evaluation – Effects of Swedish participation in EUREKA projects. VINNOVA Analysis VA 2012:08. https://www.vinnova.se/contentassets/d79807a978114659b973db227fb69975/va_12_08.pdf
- [14] Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., de Rijcke, S. a Rafols, I. (2015): The Leiden Manifesto for Research Metrics, Nature 520, s. 429–431.
- [15] Iris Group (2020): Evaluation of Switzerland's bilateral cooperation programmes in science and technology. Iris Group.
- [16] Johansson de Château, L., Assbring, M. J. a Enberg, J. (2016): Evaluation of STINT Institutional Grants and the Joint Research Collaboration programmes with Brazil, Korea and Japan. Technopolis Group.
- [17] Lepori, B., Barré, R. a Filliatreau, G. (2008): New perspectives and challenges for the design and production of S&T indicators. Research Evaluation, 17(1), s. 33–44.
- [18] MŠMT (2016): Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR na léta 2017–2020. <https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/akcni-plan-mezinarodni-spoluprace-cr-ve-vyzkumu-a-vyvoji-a>
- [19] MŠMT (2016): Program INTER-EXCELLENCE. <https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence>
- [20] MŠMT (2008): Program Eurostars. <https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-eurostars-2-7d>
- [21] NKÚ (2013): Peněžní prostředky určené na účelovou podporu zemědělského výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo zemědělství. <https://www.nku.cz/assets/kon-zavery/K13008.pdf>
- [22] Technologická agentura ČR (2014): Program Delta. <https://www.tacr.cz/program/program-delta/>
- [23] Technologická agentura ČR (2017): Průběžné hodnocení programu DELTA. https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2019/10/22/1571730456__Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A11%20zpr%C3%A1va%20pr%C5%AFb%C4%9B%C5%BE%C3%A9ho%20hodnocen%C3%AD%20programu%20DELTA_170403.pdf

- [24] Technologická agentura ČR (2019): Průběžné hodnocení programu ALFA. https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/03/09/1583752152_Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A1%20zpr%C3%A1va_ALFA.pdf
- [25] Technologická agentura ČR (2020): Program Delta 2. <https://www.tacr.cz/program/program-delta-2/>
- [26] Technologické centrum AV ČR (2018): Závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací TIP. Evaluační zpráva pro Ministerstvo průmyslu a obchodu.
- [27] Ratinger, T., Čadil, V., a Agyemang Amaoko, S. (2020): Are There Any Economic Impacts of Business R&D Support? The Case of the Czech Republic. *Central European Business Review* 9 (5): 45–62.
- [28] Roberts, G. (2006): International Partnerships of Research Excellence: UK–USA Academic Collaboration, a report supported by the Gatsby Charitable Foundation.
- [29] RVVI (2016): Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 až 2020. <https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=682145>
- [30] Růžička, Z. a kol. (2016): Návrh využití referenčního modelu TAFTIE pro hodnocení účelové podpory výzkumu a experimentálního vývoje v podmínkách České republiky. TA ČR. https://www.tacr.cz/dokums_raw/projekty/KA3%20-%20N%C3%A1vrh%20aplikace%20modelu%20TAFTIE.pdf
- [31] Srholec, M. (2015): Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací a potřebných systémových změn. http://home.cerge-ei.cz/srholec/pdf/15_IPNmetodika_Srholec.pdf
- [32] Turekian, V. et al (2018): Science Diplomacy: A pragmatic perspective from the inside. *Science & Diplomacy*, Vol. 6, No. 4.
- [33] Wagner, C. S., Leydesdorff, L. (2005): Mapping the network of global science: comparing international co-authorships from 1990 to 2000. *International Journal of Technology and Globalization*, 1(2), s. 185–208.
- [34] Westhorp, G. (2014): Realist Impact evaluation, an introduction. MethodsLab. <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9138.pdf>
-